

First record of drinking behavior mediated by proboscis in an adult female of *Brahmaea japonica*,
suggesting reconsideration of the conventional morphological interpretation

イボタガ雌における口吻を用いた吸水行為の初記録
—従来の形態学的解釈の再検討を促す観察例—

Shinjiro Hayashi

Email: sh.4.research●gmail.com (replace ● with @)

キーワード / Key words

イボタガ、口吻、吸水、摂食、摂取、初記録

Brahmaea japonica, *Brahmaeidae*, proboscis, drinking behavior, feeding behavior, first record

・概要 / Abstract

イボタガ(*Brahmaea japonica*)成虫の口吻は短く機能しないと考えられ、「非摂食」と一般的に認識されてきた。しかし、この認識は主に形態学的観察に基づく推定であり、行動学的証拠は乏しい。

縮退した口吻を持つ鱗翅目でも、水分摂取が確認されている種(例:*Gluphisia septentrionis*)がある。一方で本種については同様の報告が見られない。

本論では、同種成虫♀の産卵直後に吸水行為の発現を動画により記録・確認したため、従来認識の再検討を試みた。(図 1)

The proboscis of adult *Brahmaea japonica* has traditionally been regarded as vestigial or non-functional, consequently, this species has generally been thought to be incapable of feeding. However, this consensus relies on morphological inferences, while direct ethological evidence remains insufficient.

Although drinking behavior has been documented in other related taxa possessing rudimentary proboscis (e.g., *Gluphisia septentrionis*), no such observations have been reported for *Brahmaea japonica*.

Here, I report the first recorded observation of drinking behavior in an adult female of *Brahmaea japonica*, occurring immediately after egg-laying. This behavioral evidence was captured via video documentation.

These findings may warrant a re-evaluation of the conventional understanding of the functional role of proboscis (Fig. 1).

図 1 イボタガが口吻を用いて水分に接触している様子

Fig. 1 Adult female of *Brahmaea japonica* contacting water using proboscis

・序論

イボタガ(*Brahmaea japonica*)は、全国の平地から山地に生息する夜行性のイボタガ科(*Brahmaeidae*)のガで春を代表する美麗種として知られている。本種の口吻の機能については、「口吻は極めて短く、機能しない」¹⁾や「羽化した成虫は、摂食することなく交尾・産卵する」²⁾、「水分を摂っている可能性がある」³⁾と記述されてきた。

このように、本種成虫は摂食能力に関して、筆者が渉猟し得た限りにおいて否定的な記載あるいは可能性の示唆に留まっているのが従来の定説であった。

しかし、これらの見解は主に形態学的な推測に基づいており、野外や飼育下での詳細な行動観察による検証は十分になされてこなかった。本種同様に縮退した口吻を持つ *Gluphisia septentrionis* の♂成虫は、糖質を含む液体は摂取しないものの、多量の水分を摂取することが既に判明している⁴⁾。

本種成虫の摂食に関して否定的あるいは曖昧な記載が続いてきた背景には、詳細な行動学的観察の不足が考えられる。

本報告では、筆者が捕獲したイボタガの♀が口吻を用いて吸水の可能性を示す行動を動画記録した結果を報告する。この発見は、本種の口吻の機能に関する従来の認識の再検討を要するものである。(図 1, Fig 1 参照)

・本論

・対象および観察方法

202x 年 4 月初旬、山口県西部にて野外採取した♀成虫 1 個体を対象とした。

同日午後、屋内において対象を三角紙から取り出し、湿らせたギンモクセイ(*Osmanthus fragrans var. fragrans*)の枝に直接静置した。室内照明下において、静置直後より産卵し、その終了直後に吸水を開始した。

その過程をスマートフォン(1200 万画素)を用いて、ビデオ撮影(4K, 30fps)により記録した。

・結果

三角紙から解放し、湿らせたギンモクセイに静置した直後、翅を羽ばたかせながら産卵を約 11 分間行った。

なお、産卵数は 57 個であった。産卵時の様子を図 2 に示す。

産卵後、口吻を伸長させ枝に付着した水分に接触させ、側方への微小な反復運動を始めた。開始から停止を 1 サイクルと定義し、これを約 5-15 秒間隔で少なくとも 10 回繰り返した。

また、本行為の撮影開始時を基準(0 分 0 秒)とする。撮影開始時(0 分 0 秒)の様子と、反復運動を示した 1 分 15 秒から 1 分 18 秒経過時までのタイムラプスと側面からの撮影終了時(2 分 25 秒経過時)の様子を図 3 に示す。

図 2 産卵時の様子

図3 側面から記録した口吻による側方への反復運動のタイムラプス

側面からの観察後、より詳細な口吻の側方の反復運動を記録するため正面へと撮影角度を変更した(2分48秒経過時)。撮影開始時、運動を示した3分15秒から3分18秒経過時のタイムラプス及び撮影終了時(3分20秒経過時)の様子を図4に示す。

図4 正面から記録した口吻による側方への反復運動のタイムラプス

これ以降、対象に顕著な動きが見られた時のみ撮影をした。

対象がより湿った地点へと指向性のある移動を示したため、6分03秒経過時に撮影を再開した。この際に口吻を伸ばしたまま頭部を上下する反復運動を始めた。開始から停止を1サイクルとし、1回目は約11秒、2回目は約4秒持続した。

撮影開始時(6分03秒経過時)の様子と上下の反復運動を示した6分17秒から6分21秒経過時のタイムラプスと撮影終了時(7分05秒経過時)の様子を図5に示す。

図 5 側面から記録した頭部上下を伴う反復運動のタイムラプス

上記の一連の反復運動を終え、口吻を巻き取った直後、頭部と触角に対するグルーミングを始めたため、11分29秒経過時に撮影を再開した。頭部へのグルーミングのタイムラプス(11分30秒から11分33秒経過時)を図6Aに示す。また、触角へのグルーミングのタイムラプス(11分42秒から11分47秒経過時)を図6Bに示す。

図 6A 頭部に対するグルーミングのタイムラプス

図 6B 触角に対するグルーミングのタイムラプス

グルーミングを終えた後(12分03秒経過時)に完全静止した。その様子を図7に示す。

以上から、既存の文献^{1),2),3)}に記載のない口吻を用いた吸水行為と推察される行為が少なくとも7分に渡る動画記録として確認された。

※本動作の詳細はビデオ記録(4K, 30fps)されており、図1から図7はその一場面を抽出したものである。また、微細かつ複雑な反復運動を伴うため、動画から抽出した静止画(図2から図5)だけではその動態の全容を把握することが困難であるものの、図3(0秒経過時)と図5(6分21秒経過時)を比較すると、明確な口吻の位置変動が見られる。

加えて、本報告を補完する資料として、プライバシー保護処理を施したビデオ記録を後日追加のデータセットとして公開予定である。

・考察

本観察結果は、従来「イボタガ成虫の口吻は機能せず摂食しない」とされてきたものの、湿った食樹の枝での産卵という条件をトリガーに、本種の口吻が鱗翅目に類似する吸水行為を示し、摂食能力を完全に消失していない可能性を示す観察例と考えられる。

その中でも、口吻を伸ばし側方への反復運動(1サイクルあたり約5-15秒間隔)が、複数回にわたり規則的に繰り返され、さらに本運動は数分間持続し、停止と再開が継続して認められただけ

図7 一連の行為終了時に完全静止した様子

でなく、水分が多い箇所への自発的な移動も見られた。これらの特徴は、単なる反射的動作ではなく、産卵により消耗した水分を補給する生理的機能の維持、あるいは代謝の補填に関与する行動であることを示唆している。

また、口吻を伸ばしたまま頭部を上下する反復運動に関して、縮退した口吻の角度調整や水分の吸い上げ補助である可能性が考えられる。

先行文献^{1),2),3)}における口吻の形態による推測は、本種の摂食能力の欠如を決定するものではないと、本論によって示唆された。

一方、産卵直後でなければ発現しない行動である可能性があり、通常の観察では見落とされてきた場合も考えられる。

加えて、産卵直後に吸水を始め、その後に頭部や触角へのグルーミングを経て静止へと至る一連の流れは、吸水が本種♀の産卵後の代謝維持に寄与している可能性が考えられる。

同様に縮退した口吻を持つ *Gluphisia septentrionis* の♂における先行事例⁴⁾と合わせ、本報告は縮退した口吻が本種の吸水能力が欠如する判断材料にならないことを示唆し、従来の定説の再検討を促すものである。

・今後の課題

本報告は、人為的な環境下での♀1個体における観察に基づくものであり、口吻での吸水がどのような生理的影響をもたらしているのか、♂も同様に吸水をするかなど課題が多く残っている。特にサンプル数の増加は本種の摂食能力の有無を補強する上で必要不可欠である。

以下に今後の課題を示す。

- ①他♀個体において産卵後の吸水行為発現の有無。
- ②♂個体における同様行動の発現の有無
- ③羽化直後など産卵時以外における吸水行為発現の有無。
- ④吸水による寿命の比較。
- ⑤ハイスピードカメラによる詳細な運動力学的解析などによる定量的解析。

・参考文献

1. 豊田市 (2016)
豊田市生物調査報告書〈分冊その2〉平成28年3月 豊田市 IX 昆虫 17-18 : pp.128
2. 加藤 義臣・伊藤 文子 (2021)
スプリングエフェメラルの蛾・イボタガの成虫分化について。
YADORIGA やどりが 269号. 13-16: pp13
3. 横田 光邦ほか (2023)
くらべてわかる蛾 1704種 初版. 山と溪谷社. 東京: pp.75
4. Krenn, H. W. (2010)
Feeding mechanisms of adult Lepidoptera: structure, function, and evolution of the mouthparts. Annual Review of Entomology, 55: 307–327.
URL : <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4040413/> (2026/1/29 19:08 参照)